

BANK KREDITINI TASDIQLASHDA BIZNES REJANING MOLIYAVIY PROGNOZLARI ROLI

Arziboyeva Ravzaxon Sattarovna

**Andijon davlat texnika instituti “Buxgalteriya hisobi va
menejment” kafedrası o’qituvchisi**

Luqmonov Shukrullo Raxmatjon o’g’li

**Andijon davlat texnika instituti Muhandislik iqtisodiyoti va
boshqaruv fakulteti Bank ishi va auditi 4-kurs talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421047>

Annotatsiya. Mazkur tezisda bank kreditini olish jarayonida biznes rejada ko’rsatilgan moliyaviy prognozlarning ahamiyati yoritilgan. Moliyaviy prognozlar banklar uchun qarz oluvchining moliyaviy salohiyatini baholashda, kredit shartlarini belgilashda va risklarni kamaytirishda asosiy vosita bo’lib xizmat qiladi. Foyda va zararlar hisobi, pul oqimi, balans prognozi va rentabellik ko’rsatkichlari kabi moliyaviy hujjatlarning asosli va haqqoniy tuzilishi kredit ajratilishi ehtimolini oshiradi

Kalit so’zlar: moliyaviy prognoz, pul oqimi, foyda va zarar, rentabellik, risk.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение финансовых прогнозов, представленных в бизнес-плане, при получении банковского кредита. Финансовые прогнозы служат основным инструментом для оценки платежеспособности заёмщика, определения условий кредитования и снижения рисков со стороны банка. Отчёты о прибылях и убытках, движение денежных средств, прогнозный баланс и показатели рентабельности, если они составлены обоснованно и достоверно, повышают вероятность одобрения кредита.

Ключевые слова: финансовый прогноз, денежный поток, прибыль и убытки, рентабельность, риск.

Banklar va tadbirkorlar o’rtasidagi ishonchli munosabatlar – bu nafaqat kredit shartnomasining rasmiy jihati, balki uzoq muddatli hamkorlik va iqtisodiy rivojlanishning asosiy omilidir. Banklar tadbirkorlarga moliyaviy resurslar bilan ta’minlab, biznesning rivojlanishiga yordam beradi, tadbirkorlar esa o’z vaqtida to’lovlarni amalga oshirib, bank ishonchini mustahkamlaydi. Aynan shu o’zaro ishonch tufayli banklar risklarni kamaytirib, yangi loyihalarni qo’llab-quvvatlashga tayyor bo’ladi, tadbirkorlar esa qulay shartlarda moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Ishonsizlik, aksincha, ham ikkala tomon, ham butun iqtisodiyot uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kredit olish jarayonida bank va tadbirkor o’rtasidagi o’zaro ishonch muhim ahamiyatga ega. Bu ishonch moliyaviy hamkorlikning asosini tashkil etadi va kredit munosabatlarining muvaffaqiyatli bo’lishini ta’minlaydi. Bank tadbirkorning moliyaviy barqarorligi, biznes rejasining realistikligi va kreditni o’z vaqtida qaytarish imkoniyatlariga ishonch hosil qilishi zarur. Shu bilan birga, tadbirkor bank tomonidan taqdim etilgan shartlarning shaffofligi, foiz stavkalarining adolatliligi va qarz jarayonidagi ochiqlikka tayanadi. O’zaro ishonch mustahkam bo’lganda, kredit olish nafaqat moliyaviy ehtiyojlarni qondirish, balki uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirish uchun samarali vositaga aylanadi.

Ayniqsa, biznes rejaning moliyaviy prognozlari bank tomonidan qaror qabul qilishda asosiy rol o’ynaydi. **Moliyaviy prognozlar**- bu loyiha doirasida kutilayotgan daromadlar,

xarajatlarni, sof foyda, naqd pul harakati va moliyaviy holat haqidagi oldindan ko'zlangan taxminlar bo'lib, ular kredit ajratish jarayonida bank uchun yo'l xaritasi vazifasini bajaradi.

Biznes rejadagi moliyaviy prognozlar asosan bir nechta asosiy hisobotlarni o'z ichiga oladi. Ular qatoriga foyda va zararlar hisobotlari, pul oqimlari harakati balans prognozi, rentabellik ko'rsatkichlari kiradi. Bu hujjatlar asosida bank mijozning moliyaviy holatini bashorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Foyda va zararlar hisobi bankka korxonaning kelajakdagi rentabelligini baholash imkonini bersa, pul oqimi hisobi kredit mablag'ining qanday aylanishi va undan qanday foydalanilishi haqida tushuncha beradi. Balans esa aktiv va passivlarning muvozanatini ko'rsatib, umumiy moliyaviy barqarorlikni ochib beradi.

Bu kabi tahlillarni tushuna olish olish bankda ham malakali kadr bo'lishi va CIPA, ACCA yoki boshqa moliy tahlil boyicha sertifikatlariga ega bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Bank muassasalari moliyaviy prognozlar asosida qarz oluvchining to'lov qobiliyatini tahlil qiladi. Agar moliyaviy prognozlar asosli, real va ishonchli bo'lsa, bank kredit ajratishda ijobiy qarorga keladi. Bu prognozlar asosida kredit miqdori, muddatlari, foiz stavkalari va garov talablari aniqlanadi. Shuningdek, prognozlar orqali bank risk darajasini baholab, kredit xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'radi. Shu bois moliyaviy prognozlarda har bir raqam asoslantirilgan, aniq va real bo'lishi kerak. Masalan, kutilayotgan tushumlar bozor tahliliga, raqobatchilar faoliyatiga yoki ilgari erishilgan natijalarga asoslangan bo'lishi lozim.

Amaliyotda ba'zi biznes rejalar juda optimistik yoki asossiz raqamlar bilan to'ldirilgan bo'ladi. Bunday holatlar banklarda shubha uyg'otadi va kredit ajratish rad etilishi mumkin. Shu sababli moliyaviy prognozlarni tuzishda statistik tahlillar, segmentli bozor ma'lumotlari, o'rtacha narx ko'rsatkichlari, mehnat va ishlab chiqarish xarajatlari kabi manbalarga tayanish zarur. Bundan tashqari, foyda olish va kreditni qaytarish muddatlari real vaqt bilan mos kelishi bank uchun muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

Moliyaviy prognozlar kredit qarorini qabul qilishda bevosita hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bank ushbu prognozlar orqali qarz oluvchining moliyaviy intizomi, boshqaruv salohiyati va biznes yuritish madaniyati haqida xulosa chiqaradi. Aynan moliyaviy tahlil natijalari kredit ajratish yoki rad etish masalasini belgilab beradi. Shu bois har bir biznes subyekti yoki tadbirkor biznes reja tuzishda moliyaviy hisobotlarni tayyorlashga alohida e'tibor berishi, bu borada zaruriy bilim va maslahatlarni olishga harakat qilishi lozim.

Shuningdek, bank kreditini olish jarayonida biznes rejaning boshqa muhim bo'limlaridan biri bu SWOT tahlilidir. SWOT — bu kuchli jihatlar zaif tomonlar imkoniyatlar va tahdidlar tahlilidir. Ushbu tahlil orqali banklar korxonaning ichki resurslari, tashqi muhitdagi istiqbollari va xavf omillari to'g'risida batafsil tasavvur hosil qiladilar. Ayniqsa, zaif jihatlar va tahdidlar ochiq va real tarzda ko'rsatilgan bo'lsa, hamda ularni bartaraf etish bo'yicha aniq strategiyalar mavjud bo'lsa, bu kredit beruvchilar ishonchini mustahkamlaydi. SWOT tahlilining mavjudligi biznes egasining o'z faoliyatini puxta tahlil qilganini, bozor sharoitlarini chuqur o'rganganini bildiradi. Bu esa moliyaviy prognozlarning real asoslar bilan ta'minlanganini anglatadi. Banklar bunday rejalarga ko'proq ishonch bildiradi, chunki ular qarz oluvchining biznes yuritish madaniyati va strategik fikrlash salohiyatini baholay olishadi. Shuning uchun, mukammal moliyaviy prognozlar bilan birga SWOT tahlilining mavjudligi ham bank kreditini olish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

Yuqorida aytganimdek, biznes reja va uning tarkibiy qismlarini, ayniqsa moliyaviy prognozlar va SWOT tahlilini to'g'ri tahlil qilish — bu maxsus bilim va tajriba talab qiladigan

jarayon, shuning uchun bu jarayonda malakali mutaxassislar ishtiroki zarur. Shu bilan birga, biznes rejaning mazmunan to'g'ri va asosli tuzilishi uning kredit olishdagi muvaffaqiyatini kafolatlay olmaydi. Rejadagi raqamlar, strategiyalar va risk baholari mutaxassislar tomonidan chuqur tahlil qilinmasa, banklar tomonidan e'tiborga olinmasligi mumkin. Aynan shuning uchun ham biznes rejaning sifatli tahlili uchun moliyaviy tahlilchilar, kredit analitiklari, strategik rejalashtirish bo'yicha mutaxassislar va biznes konsultantlarning ishtiroki zarur bo'ladi. Ular rejaning real asoslanganligini, moliyaviy ko'rsatkichlarning mantiqiyiligini, SWOT tahlilining asoslanganligini va umumiy rentabellik darajasini ob'ektiv baholab beradilar. Bu esa rejaning bank ko'zidagi ishonchligini oshiradi hamda kredit ajratilish ehtimolini sezilarli darajada kuchaytiradi. Bu mutaxassislar yana quyidagi hamiyatga ega:

1. Rejani ob'ektiv baholash: Tadbirkor reja tuzishda odatda o'z qarashlarini optimistik tarzda bayon qiladi. Buni muvozanatlash uchun xolis ekspert tahlili kerak.
2. Moliyaviy hujjatlarni tekshirish: Moliyaviy prognozlar (daromadlar, xarajatlar, pul oqimi va boshqalar) moliya bo'yicha mutaxassislar tomonidan real, asosli va barqarorlik nuqtai nazaridan tekshiriladi.
3. Risklarni aniqlash: Tajribali tahlilchilar biznes modeldagi xatarlar, noto'g'ri baholar yoki muvofiqlikdagi kamchiliklarni oldindan aniqlab beradi.
4. SWOT tahlilining asoslanganligini baholash: SWOTda ko'rsatilgan kuchli va zaif jihatlar, imkoniyatlar va tahdidlar — strategik rejalashtirish bo'yicha mutaxassislar tomonidan baholanadi.
5. Banklar bilan ishlash: Ko'pchilik banklar kredit arizalarini baholash uchun kredit analitiklari yoki biznes-reja tahlilchilari xizmatidan foydalanadi. Ular aynan rejaning bajarilishi mumkinligi, rentabelligi va risk darajasini tahlil qiladi.

Biznes rejada daromad va xarajatlar prognozi eng muhim moliyaviy ko'rsatkichlar sirasiga kiradi. Banklar aynan ushbu bo'lim orqali korxonaning kelajakdagi moliyaviy barqarorligini, qarzni qaytarish salohiyatini baholaydi. Daromadlar bo'limida mahsulot yoki xizmatdan kutilayotgan tushumlar, bozor narxlari va hajmlari asosida aniqlanadi. Xarajatlar esa ishlab chiqarish, ishchi kuchi, logistika, soliq va boshqa faoliyat xarajatlarini o'z ichiga oladi. Agar xarajatlar real va asosli ko'rsatilsa, hamda ularning daromadlarga nisbati ijobiy bo'lsa, bu rejaning muvaffaqiyatli amalga oshishi ehtimolini ko'rsatadi. Ayniqsa, foyda ko'rsatkichining musbat bo'lishi va uning yilma-yil o'sish sur'atlari banklar uchun muhim signal hisoblanadi. Shu sababli, daromad va xarajatlar prognozi puxta hisoblangan bo'lishi kredit ajratilish ehtimoliga bevosita ta'sir qiladi.

Biznes rejaning yana bir asosiy moliyaviy tarkibiy qismi — bu pul oqimlari va rentabellik ko'rsatkichlaridir. Pul oqimlari tahlili orqali banklar korxonaning kunlik operatsion faoliyatdan olinadigan real tushumlarni, xarajatlarni qoplash qobiliyatini va kredit to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshira olish imkoniyatini baholaydi. Pul oqimlari manfiy bo'lsa, hatto foyda rejalashtirilgan bo'lsa ham, kreditni qaytarish xavf ostida qoladi. Shu boisdan, nafaqat foyda, balki pulning kirimi va chiqimi bo'yicha aniq va asosli prognozlar tuzish zarur.

Bundan tashqari, rentabellik ko'rsatkichlari — ya'ni foyda va xarajatlar nisbati, investitsiyalarning daromadliligi (ROI), aktivlar rentabelligi (ROA) kabi indikatorlar bank uchun biznesning iqtisodiy samaradorligini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkichlar rejaning ichki iqtisodiy mohiyatini ochib beradi va bankka investitsiya sifatida kreditni ajratish foydaliligini baholash imkonini beradi. Shu sababli, biznes rejaning moliyaviy qismida pul oqimlari va

rentabellik ko'rsatkichlari qat'iy asoslangan va real ma'lumotlarga tayanib tuzilgan bo'lishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, bank kreditlarini olishda puxta va asosli biznes rejaning mavjudligi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Biznes reja nafaqat tadbirkorning o'z faoliyatini strategik rejalashtira olish salohiyatini ko'rsatadi, balki bank uchun kredit mablag'ining qaytarilish kafolati sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, rejaning moliyaviy prognozlar, daromad va xarajatlar balansining real hisob-kitob asosida tuzilishi, pul oqimlari va rentabellik ko'rsatkichlarining aniqligi kreditni ajratish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev N. Q., Sh Y. S., Zaxidov G. Menejment asoslari va biznes reja //T.: Fan va texnologiya. – 2016. – T. 244.
2. Mardiyev A. D. TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTINING HUQUQIY ASOSLARI //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2024. – T. 12. – C. 53-55.
3. Elyor E. BIZNES REJA TUZISH-MUVAFFAQIYATLI BIZNES YARATISHNING KALITI //PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 7-10.
4. Ismanov I.N., Davlyatova G.M., Buzrukxonov S.M Biznesni rejalashtirish. Darslik. 2020
5. <https://ahaslides.com/uz/blog/swot-analysis-examples/>